

KO'P CHIZIQLI REGRESSIYA TAXLILI MASALARINI YECHISHDA BELGILAR TURLARINI ALMASHTIRISH ALGORITMLARI

Ochilova M.S.

Narzullayev D.Z.

Toshkent Farmasevtika Instituti, Toshkent shaxri.

O'zbekiston Respublikasi.

e-mail: tursunovr484za@gmail.com, tel.+99888 411 53 53

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743395>

Dolzarbliligi: Tajriba ma'lumotlar jadvalini (TMJ)ni tashkil etuvchi belgilardan birining boshqa to'plamlarga bog'liqligini o'rganish ilmiy tadqiqotlarni avtomatlashtirilgan tizimi (ITAT)da eksperimental ma'lumotlarni qayta ishlashning muhim amaliy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Maqsadi: Bog'liqliklarni o'rganish nomiqdoriy belgilar uchun ko'p chiziqli regressiya taxlili usullari orqali yechiladigan masalalarni yechishdan iborat.

Usul va metodlar: Chiziqli regressiya taxlili raqamli o'zgaruvchilar guruxlari o'rtasidagi bog'liqliklarni qurish (tiklash) bilan bog'liq bo'lgan keng ko'lamli vazifalarni o'z ichiga oladi.

$$X = (x_1, \dots, x_p) \text{ va } Y = (y_1, \dots, y_m)$$

X -mustaqil o'zgaruvchilar(omillar) Y -bog'liq bo'lgan o'zgaruvchilar qiymatiga ta'sir etadi deb faraz qilaylik. Mavjud emperik ma'lumotlarga $(X_i, Y_i), i = 1, \dots, n$ ko'ra $f(X)$ funksiyasini qurish talab qilinadi, bu X ning o'zgarishi bilan Y ning o'zgarishini taxminan tavsiflaydi.

$$Y \approx f(X)$$

Tanlangan $f(X)$ mavjud funksiyalari to'plami parametrik deb faraz qilaylik:

$$f(X) = f(X, \theta)$$

Bu yerda θ -no'malum parametr (umuman olganda ko'p o'lchovli). $f(X)$ ni xosil qilayotganda quyidagini hisobga olamiz:

$$Y = f(X, \theta) + \varepsilon$$

Bu yerda birinchi amal Y ning X dan tabiiy ravishda o'zgarishidir. Ikkinchisi esa ε -o'rtacha nolga teng tasodifiy komponent. $f(X, \theta)$ ma'lum bo'lgan X ga bog'liq Y ning matematik kutilma sharti hisoblanadi va Y ning X ga regressiyasi deyiladi.

Oddiy chiziqdi regressiyani ko'rib chiqamiz. X va Y bir o'lchovli miqdorlar bo'lsin. Ularni x va y deb belgilaymiz. $f(x, \theta)$ funksiya $f(x, \theta) = A + bx$ ko'rinishga ega bo'lsin, bu yerda $\theta = (A, b)$. Mavjud kuzatuvlar asosida $(x_i, y_i), i = 1, \dots, n$ hosil qilamiz:

$$y_i = A + bx_i + \varepsilon_i$$

Natijalar: $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ -mustaqil tarzda taqsimlangan (kuzatib bo'lmaydigan) bir xil taqsimlangan tasodifiy o'zgaruvchilardir. Turli usullardan foydalangan holda "eng yaxshi" to'g'ri chiziqni tanlash mumkin. Ko'pincha eng kichik kvadratlar usuli keng tarzda qo'llaniladi. $\theta = (A, b)$ parametrlarining baxosini hosil qilimiz va natijada quyidagicha qiymatga ega bo'lamiz.

$$e_i = y_i - f(x_i, \theta) = y_i - A - bx_i$$

qoldiqlar imkon qadar kichik bo'lib, ularning kvadratlari yig'indisi minimal bo'lishi uchun:

$\sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - A - bx_i)^2 = \min, (A, b)$ orqali formulani soddalashtirish uchun $x_i = x_i - \bar{x} + \bar{x}$ kiritib, quyidagilarni hosil qilamiz:

$$y_i = a + b(x_i - \bar{x}) + \varepsilon_i, i = 1, \dots, n$$

bu yerda

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^n x_i/n, a = A + b\bar{x}.$$

Xulosalar: $\sum_{i=1}^n (y_i - a - b(x_i - \bar{x}))^2$ yig'indisi (a, b) orqali minimallashtiriladi hamda a va b ga nisbatan xosilalar nolga tenglashtiriladi. Natijada a va b uchun chiziqli tenglamalar sistemasini xosil qilamiz, (\hat{a}, \hat{b}) yechimi oson topiladi.